

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

**IV SHO‘BA – TURKIY DAVLATLARDA TRANSPORT,
MUXANDISLIK KOMMUNIKATSIYALARI, ENERGETIKA,**

LOGISTIKA, TURIZM SOHALARIDAGI INTEGRATSIYA JARAYONLARI

DOI: 10.5281/zenodo.15545285

IJTIMOY LOGISTIKA VA UNING YANGI O‘ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI

XAYDAROV ABROR

Toshkent Davlat transport universiteti
“Ijtimoiy fanlar” kafedrası dotsenti
e-Mail: a.khaydarov1954@mail.ru

Annotatsiya: maqolada ijtimoiy logistika konsepsiyasi, uning tarixi, asosiy vazifalari, uning jamiyat ehtiyojlarini qondirishga yo‘naltirilganligi, uning mavjudlik, barqaror rivojlanish, biznesning ijtimoiy javobgarligi, favqulodda vaziyatlarda logistika jarayonlarini tashkil etish va ta‘lim sohasidagi yordam singari asosiy jihatlari, raqamli texnologiyalarni joriy etish, transport infratuzilmasini rivojlantirish, ijtimoiy xizmatlarni taqsimlashni optimallashtirish, davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish hamda mutaxassislar tayyorlash kabi yo‘nalishlar ijtimoiy logistikaning rivojlanishida asosiy ahamiyatga ega ekanligi, O‘zbekistonda ijtimoiy logistika aholining hayot sifatini yaxshilashda muhim omil hisoblanishi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: logistika, ijtimoiy logistika konsepsiyasi, globallashtirish, barqaror rivojlanish, ta‘minot zanjiri, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, axborot texnologiyalari, mavjudlik va inklyuzivlik, biznesning ijtimoiy javobgarligi, favqulodda logistika, ta‘lim va bandlik, “Obod qishloq” dasturi, tibbiy yordam, ta‘lim, ijtimoiy ta‘minot.

Аннотация: В статье анализируется понятие социальной логистики, ее история, основные задачи, ее направленность на удовлетворение социальных потребностей, ее основные аспекты, такие как ее существование, устойчивое развитие, социальная ответственность бизнеса, организация логистических процессов в чрезвычайных ситуациях и помощь в сфере образования, внедрение цифровых технологий, развитие транспортной инфраструктуры, оптимизация распределения социальных услуг, укрепление сотрудничества государственного и частного секторов, подготовка специалистов, которые имеют основополагающее значение в развитии социальной логистики, а также то, что социальная логистика в Узбекистане является важным фактором повышения качества жизни населения.

Ключевые слова: логистика, концепция социальной логистики, глобализация, устойчивое развитие, цепочка поставок, оцифровка, автоматизация, информационные технологии, доступность и инклюзивность, социальная ответственность бизнеса, экстренная логистика, образование и занятость, программа «Обод кишлоқ», медицинская помощь, образование, социальное обеспечение.

Abstract: The article analyzes the concept of social logistics, its history, main tasks, its focus on meeting social needs, its main aspects, such as its existence, sustainable development, social responsibility of business, organization of logistics processes in emergency situations and assistance in the field of education, introduction of digital technologies, development of transport infrastructure, optimization of distribution of social services, strengthening cooperation between the public and private sectors, training of specialists who are fundamental in the development of social logistics, as well as the fact that social logistics in Uzbekistan is an important factor in improving the quality of life of the population.

Keywords: logistics, concept of social logistics, globalization, sustainable development, supply chain, digitalization, automation, information technology, accessibility and inclusiveness, social responsibility of business, emergency logistics, education and employment, the Obod Qishloq program, medical care, education, social security.

KIRISH: So‘nggi o‘n yilliklarda “logistika” va “ijtimoiy logistika” atamaları ilmiy adabiyotda tobora keng tarqaldi. Ijtimoiy logistika — bu jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarni samarali tashkil etish va boshqarishni ta‘minlovchi logistika turi bo‘lib, u aholiga ijtimoiy xizmatlarni (masalan, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, transport, xavfsizlik va h.k.) yetkazib berish jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan. O‘zbekiston uchun logistika juda muhim

hisoblanadi. Yangi O'zbekistonning istiqboli uchun logistikani rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanishi bejizga emas

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI: Olim va mutaxassislar tomonidan tomonidan ijtimoiy logistikaga oid ko'p ishlar amalga oshirilgan. A.I. Andryushchenko, U.S.H.Saidov, Q.Dadaboyev, B.A. Anikin, A.P. Tyapuxin, V.V. Balashov V.V., Y.G. Stankevich, M.P. Fyodorov, V.I. Sergeev, A.M. Gadjinskiy, YE.YE., A.V. Sushkov, P.A. Drozdov va boshqalar. Ma'lumki, logistika - bu ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga o'tish jarayonida moddiy va axborot oqimlarini rejalashtirish va boshqarish haqidagi fan hisoblanadi.[1]. Logistika fanining ta'riflari ko'p. A.M. Gadjinskiy uning o'n ikki ta'rifini keltiradi.[2]. Ijtimoiy logistika esa ijtimoiy muammolarni hal qilish va jamiyat ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan moddiy va axborot oqimlarini boshqarishga yondashuvni ifodalaydi.[3]. U aholining barcha qatlamlari uchun tovarlar va xizmatlarning mavjudligini ta'minlashga, barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga va hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI: Dastlab ushbu fanning tarixiga murojaat qilamiz. Ayni paytda, biz uchun yangi bo'lgan bu konsepsiya ko'p asrlik tarixga ega. Logistika fan sifatida, bir qator olimlarning fikriga ko'ra, insoniyat tomonidan doimiy ravishda harbiy harakatlar olib borilishi natijasida paydo bo'lgan va shuning uchun tarixan harbiy fan sifatida rivojlangan. Bu atama yunoncha kelib chiqqan. Qadimgi yunonlar logistikani hisob-kitoblarni amalga oshirish san'ati deb tushunishgan. Qadimgi Rimda esa "logistika" tushunchasi mahsulotlarni taqsimlashni anglatgan. Bu haqda birinchi eslatma milodiy IX asrga to'g'ri keladi. Biroq, mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida u faqat XIX asr o'rtalarida shakllangan. O'sha paytdagi uning asosiy maqsad va vazifalari harbiy operatsiyalarni o'tkazish metodologiyasini, qo'shinlarni ko'chirish strategiyasi va taktikasini, shuningdek, o'q-dorilar, oziq-ovqat va boshqa moddiy-texnik vositalar bilan ta'minlash jarayonida ta'minot tuzilmalari va harbiylashtirilgan tuzilmalar o'rtasida samarali o'zaro ta'sir o'tkazishga imkon beradigan usul va usullarni ishlab chiqish edi. [4]. Hozirgi kunda ham logistika harbiy fan sifatida dunyoning bir qator rivojlangan mamlakatlarida qo'llaniladi. Masalan, AQSH mudofaa vazirligida logistika bo'limi mavjud bo'lib, uning asosiy vazifalariga keng ko'lamlı harbiy operatsiyalarni o'tkazish strategiyasi va taktikasini ishlab chiqish kiradi. [5].

Logistika rivojlanishi tarixini birmuncha sxematik tarzda quyidagicha ko'rsatish mumkin. Qadimgi davrda logistika harbiy fan rivojlandi. Qadimgi Rim va Yunonistonda logistika qo'shinlar ta'minotini boshqarish, ularning harakatlarini tashkil qilish va marshrutlarni rejalashtirishni o'z ichiga olgan. O'rta asrlarda savdoning rivojlanishi bilan yuklarni tashishni samarali tashkil etish zarurati paydo bo'ldi. Ipak yo'li kabi savdo yo'llari uzoq masofalarni bosib o'tish va yuk xavfsizligini ta'minlash uchun logistika yechimlarini talab qildi. XVIII - XIX asrlarda sanoatlashtirishning paydo bo'lishi, sanoat inqilobi va ishlab chiqarishning kengayishi bilan tovar va materiallarning keng ko'lamlı oqimlarini boshqarish zarurati ortdi. Ushbu davr logistikadan tijorat maqsadlarida foydalanishning boshlanishi edi. XX asr logistika nazariya va amaliyotning rivojlanishi bilan tavsiflanadi, zero asrning birinchi yarmida logistika birinchi navbatda harbiy fan bo'lib qoldi. Biroq, ikkinchi jahon urushidan keyin biznes uchun logistikaning nazariy asoslarini faol rivojlantirish boshlandi. Ta'minot zanjirini boshqarishning birinchi modellari, shuningdek, integratsiyalashgan logistika tushunchalari paydo bo'ldi. XX asrning oxiriga kelib logistika asosiy biznes funksiyasiga aylandi. Axborot logistikasi va xizmat ko'rsatish logistikasi kabi yangi yo'nalishlar rivojlana boshladi. Kompyuter texnologiyalarining joriy etilishi va globallashtirish logistika jarayonlarini boshqarishni yanada murakkablashtirdi, ammo ayni paytda samaraliroq qildi. XXI asrda logistika raqamlashtirish va avtomatlashtirish,

axborot texnologiyalaridan, shu jumladan sun'iy intellekt, blokcheyn va buyumlar Internetidan faol foydalanmoqda. Logistika talab va taklifning o'zgarishiga tezkor javob berishni ta'minlaydigan global ta'minot zanjirlarining muhim elementiga aylandi. Shunday qilib, logistika fan sifatida urush san'atidan zamonaviy hayotda muhim rol o'ynaydigan yuqori texnologiyali sanoatga qadar uzoq yo'lni bosib o'tdi. Bugungi kunda logistika birinchi navbatda iqtisodiyot sohasiga taalluqli deb qaralsada, uning jamiyatning boshqa sohalarida ham mavjudligini e'tirof etish mumkin.

Umumiy tarzda ijtimoiy logistika o'ziga xos xususiyatlari ifodalovchi quyidagi asosiy jihatlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Ijtimoiy logistikaning birinchi jihati mavjudlik va inklyuzivlik, ya'ni aholining barcha guruhlari, shu jumladan nogironlar, qariyalar va kambag'allar uchun tovarlar va xizmatlardan teng foydalanishni ta'minlash; chekka va qishloq joylarda transport imkoniyatlarini yaxshilash uchun infratuzilmani rivojlantirishdir. Ikkinchidan ijtimoiy logistikaning muhim jihati barqaror rivojlanish bo'lib, bu logistika sohasida ekologik toza va energiya tejaydigan yechimlarni amalga oshirish; transport yo'nalishlarini optimallashtirish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish orqali atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishni anglatadi. Uchinchi jihat, biznesning ijtimoiy javobgarligi esa aholining hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy tashabbus va loyihalarni qo'llab-quvvatlash; ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun notijorat tashkilotlar va mahalliy jamoalar bilan hamkorlikni bildiradi. To'rtinchidan, favqulodda logistikani ajratish mumkin, u tabiiy ofatlar yoki gumanitar inqirozlar kabi favqulodda vaziyatlarda yetkazib berishni tashkil etish va boshqarish; jabrlanganlarga yordamning tez va samarali taqsimlanishini ta'minlashni bildiradi. Beshinchidan, ijtimoiy logistika ta'lim va bandlikni qamrab oladi va u logistika sohasida xodimlarning malakasini oshirish uchun o'quv va qayta tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish; fuqarolarning turli toifalari, shu jumladan aholining zaif qatlamlari uchun ish bilan ta'minlash va ish o'rinlarini yaratishda yordam berishni o'z ichiga oladi.

Ijtimoiy logistikani turli amaliyotda qo'llanilishining ko'plab misollarini keltirish mumkin. Masalan tibbiy logistika, chekka hududlarga dori-darmon va tibbiy asbob-uskunalar yetkazib berishni tashkil etish, aholining barcha toifalari uchun tibbiy xizmatlardan foydalanishni ta'minlash; oziq-ovqat logistikasi muhtojlarga oziq-ovqat banklari va oziq-ovqat mahsulotlarini tarqatish dasturlarini yaratish va boshqarish; gumanitar logistika mojaro yoki falokat hududlarida insonparvarlik yordamini yetkazib berishni muvofiqlashtirish. Ijtimoiy logistikaning maqsadi nafaqat xarajatlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirish, balki odamlar hayotini yaxshilashga va umuman jamiyat rivojiga hissa qo'shadigan ijobiy ijtimoiy ta'sirni yaratishdir.

TAHLIL VA NATIJALAR: O'zbekistonda ijtimoiy logistika aholining hayot sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga yordam beradi. Mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va ijtimoiy sohani takomillashtirish sharoitida quyidagilar ijtimoiy logistikani takomillashtirishning muhim yo'nalishlari va yo'llariga aylanishi mumkin. Birinchidan, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish. Zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy etilishi ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sifati va samaradorligini oshirishga imkon beradi. Masalan, elektron transportni boshqarish tizimlaridan foydalanish uzoq mintaqalarga tibbiy yordam va ijtimoiy xizmatlarni yetkazib berish vaqtini qisqartirishi mumkin. O'zbekistonda bunday texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qadamlar qo'yilmoqda, bu esa xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishga imkon beradi. Ikkinchidan, transport infratuzilmasini yaxshilash. Transport tarmog'ini rivojlantirish, ayniqsa qishloq joylarida, ijtimoiy xizmatlarning mavjudligi uchun muhimdir. Yangi yo'llarni qurish va mavjud transport yo'nalishlarini modernizatsiya qilish mintaqalar

o'rtasidagi logistika aloqalarini yaxshilashga imkon beradi. Masalan, "Obod qishloq" dasturi qishloq sharoitida yashash sharoitlarini yaxshilashga, shu jumladan yo'llar va infratuzilmani qurishga qaratilgan bo'lib, bu ijtimoiy logistikani rivojlantirishga yordam beradi. Uchinchidan, ijtimoiy xizmatlarni taqsimlashni optimallashtirish. Ijtimoiy xizmatlarni teng ravishda taqsimlash uchun resurslarni rejalashtirish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Bu mintaqalarning ehtiyojlariga qarab dori-darmonlar, oziq-ovqat va boshqa muhim tovarlarni samarali taqsimlashni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarni kuzatish va tahlil qilish tizimlarini joriy etish ushbu jarayonlarni optimallashtirish va xarajatlarni minimallashtirish imkonini beradi. To'rtinchidan, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik. Ijtimoiy logistika loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun davlat idoralari va xususiy kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Hamkorlik loyihalari ijtimoiy obyektlarni qurish va boshqarish, transport xizmatlari va boshqa yo'nalishlarni o'z ichiga olishi mumkin, bu esa investitsiyalarni jalb qilish va ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirishga imkon beradi. Beshinchidan, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish logistika, shu jumladan ijtimoiy logistika bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash tizimning muvaffaqiyatli ishlashi uchun muhim element hisoblanadi. Ta'lim dasturlari va malaka oshirish kurslarini rivojlantirish ijtimoiy soha va logistika xodimlarining kasbiy darajasini yaxshilashga yordam beradi.

O'zbekistonda 2018-yilda boshlangan "Obod qishloq" dasturi mamlakatimizning qishloq joylarida infratuzilma va turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan. Bu ijtimoiy logistikaning yaxshi namunasidir, chunki u muvofiqlashtirish va resurslarni taqsimlash orqali barqaror mahalliy ijtimoiy rivojlanishga qanday erishish mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu dasturni tahlil qilish huquqiy hujjatlar prizmasi va uni amalga oshirishning amaliy misollari orqali amalga oshirilishi mumkin. Obod qishloq dasturini tartibga soluvchi asosiy meyoriy hujjatlarga quyidagilar kiradi: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 martdagi «Obod qishloq» dasturi to'g'risida»gi Farmoni ijrosini ta'minlash, qishloq aholi punktlarining me'moriy qiyofasini tubdan yangilash, hududlarni kompleks rivojlantirish, yo'l-transport infratuzilmasi, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarini barpo etish hamda shu asosda aholining turmush madaniyatini yuksaltirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29 mart 2018 yilda «Obod qishloq» dasturini 2018 yilda amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida Qarori[6] dasturga asos soldi va infratuzilma (yo'llar, suv ta'minoti, elektr energiyasi) qurish, maktablar, tibbiyot muassasalarini modernizatsiya qilish va uy-joy sharoitlarini yaxshilash kabi muhim vazifalarni belgilab berdi. O'zbekiston Prezidentining keyingi yillardagi farmonlari, unda dasturning vazifalari muntazam aniqlashtirilib, tuzatib borildi. Masalan, jamoatchilik nazorati va loyihalarni moliyalashtirishning shaffofligi mexanizmi joriy etildi. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining byudjet mablag'larini ajratish va xususiy investorlar, jamoat tashkilotlari va jamoatchilik bilan o'zaro munosabatlarni muvofiqlashtirishga oid qarorlari va farmoyishlari tizimili qabul qilinmoqda.

Dastur doirasida ijtimoiy logistika ijtimoiy logistika hayot sifatini yaxshilash maqsadida davlat dasturlarida odamlar, xizmatlar va moddiy resurslar oqimini rejalashtirish, amalga oshirish va nazorat qilishni o'z ichiga oladi. "Obod qishloq" dasturini amalga oshirishda quyidagi ijtimoiy logistika mexanizmlaridan foydalanilayotganligi ta'kidlash mumkin.

Birinchiidan, resurslarni muvofiqlashtirish mexanizmi bo'yicha dasturda Davlat idoralari, mahalliy hokimiyat organlari, korxonalar, jamoat tashkilotlari va jamoatchilik faol ishtirok etmoqda. Bu resurslarni to'plash va ularni muayyan hududlardagi aniq vazifalarga yo'naltirish imkonini berdi. Resurslar logistikasi (qurilish materiallari, mashinalar, ishchi kuchi) asosiy vazifalarni bajarish uchun puxta rejalashtirilgan va taqsimlanmoqda. Ikkinchidan, dastur

obodonlashtirish jarayonida faol ishtirok etishi mumkin bo'lgan jamoatchilik bilan o'zaro munosabatlarga asoslanmoqda. Bu sizga aniq aholi punktlari ehtiyojlariga moslashuvchan javob berish va joylarda loyihalarni boshqarishni yaxshilash imkonini beradi. Uchinchi, muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun transport infratuzilmasi takomillashtirilmoqda, bu esa materiallar, uskunalar va ishchilarni chekka hududlarga yanada samarali yetkazib berish imkonini berdi. Masalan, 2023 yilgacha jumladan Toshkent viloyatidagi yo'llar va infratuzilmani ta'mirlash: Obod qishloq dasturi doirasida Toshkent viloyati qishloqlarida 500 km dan ortiq yo'l qurildi va ko'plab ijtimoiy obyektlar rekonstruksiya qilindi. Ushbu misol ijtimoiy logistika chekka qishloqlarning mintaqa iqtisodiyotiga qo'shilishiga qanday hissa qo'shishini namoyish etadi. "Obod qishloq" dasturi tufayli Andijon viloyatida 100 dan ortiq maktab, poliklinika va qishloq shifoxonalari modernizatsiya qilindi. Ta'lim va tibbiyot muassasalari o'rtasida resurslarni taqsimlash logistikasi jarayoni yanada uyushgan va samarali qildi. Shunday qilib, "Obod qishloq" dasturi O'zbekistonda resurslarni to'g'ri rejalashtirish, infratuzilmani takomillashtirish va fuqarolarning fikrlarini hisobga olish orqali samarali ijtimoiy logistika namunasi bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA: Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy logistika yangi O'zbekistonning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, chunki u mamlakat ichida transport, aloqa va resurslarni taqsimlash bilan bog'liq ijtimoiy jarayonlarni samarali boshqarishga qaratilgan. O'zbekiston tomonidan amalga oshirilayotgan jadal islohotlar sharoitida ijtimoiy logistikaning ahamiyatini quyidagi jihatlarda ko'rib chiqish mumkin. Fuqarolarning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy logistika aholining barcha qatlamlari, shu jumladan chekka hududlar uchun muhim ijtimoiy xizmatlardan (tibbiy yordam, ta'lim, ijtimoiy ta'minot) teng foydalanishni ta'minlaydi. Bu ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishga va yashash sharoitlarini yaxshilashga yordam beradi. Ijtimoiy logistika prizmasi orqali transport tarmoqlari va kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi shahar va qishloq aholi punktlarini samarali bog'lash imkonini beradi. Bu aholining harakatchanligi uchun sharoit yaratadi va mintaqalar o'rtasidagi rivojlanish darajasidagi tafovutni kamaytiradi. Samarali logistika resurslarni teng taqsimlashga yordam beradi, bu yesa mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish va iste'mol qilish jarayonlarini optimallashtirish iqtisodiyotni mustahkamlaydi va uni tashqi muammolarga chidamli qiladi. Ijtimoiy logistika ekologik toza va energiya tejaydigan yechimlarni joriy etish uchun asos bo'lishi mumkin. Bu yangi O'zbekistonning atrof-muhitga g'amxo'rlik qilish va tabiiy resurslarni asrab-avaylashni o'z ichiga olgan barqaror rivojlanish maqsadlariga o'tishiga yordam beradi. Shunday qilib, ijtimoiy logistika yangi O'zbekistonda muvozanatli, inkluziv va barqaror iqtisodiyot va jamiyatni yaratishning asosiy yeleменти bo'lib, islohotlar va ularning fuqarolar uchun bevosita foydasi o'rtasidagi bog'liqlik rolini o'ynaydi.

REFERENCES:

1. Balashov V.V., Stankevich Y.G., Fyodorov M.P. Osnovi logistiki. M.: INFRA-M, 2019. S.12.; Sergeev V.I. Logistika. M.: "Yurayt", 2018. S.27.; Anikin B.A. Logistika. M.: «Dashkov i K», 2020. S.34.
2. Gadjinskiy A. M. Logistika: Uchebnik. M.: «Dashkov i K», 2007. S.25.
3. Filippov YE. YE. Sotsialnaya logistika: instrument resheniya sotsialno-obshchestvennix problem. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-logistika-instrument-resheniya-sotsialno-obshchestvennyh-problem/viewer>; Andryushenko A.I. Sotsialnaya logistika: innovatsionniy mexanizm upravleniya protsessom konsolidatsii obshchestva // Sotsiologicheskii almanax. 2012.

№ 3. S. 4S-54. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-logistika-innovatsionnyy-mehanizm-upravleniya-protsessom-konsolidatsii-obschestva/viewer>

4. Sushkov A.V. Istoriya logistiki. Voyennaya i ekonomicheskaya logistika. M: “Yurayt”, 2018.S.35-50.

5. Drozdov P.A. Logistika. Minsk, “Visheyshaya shkola”», 2019. S.6./ <https://vshph.com/upload/inf/978-985-06-3035-3.pdf>

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 martdagi PQ-3630-sonli «Obod qishloq» dasturini 2018 yilda amalga oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori/ <https://lex.uz/docs/3604663>

7. Xaydarov, A. X. (2022). Multikulturalizm zamonaviy jamiyatda milliy madaniyatlar transformatsiyasining nazariy-metodologik asosi sifatida. Jurnal sotsialnix issledovaniy, 5(2).

8. Abror, X. X. (2022). Globallashuv va yangi mustaqil davlatlarning barqaror rivojlanishi: nazariy sotsiologik tahlil. JURNAL SOTSIALNIX ISSLEDOVANIY, (SI-1).

9. Abror, X., & Shuhrat o‘g‘li, S. A. (2024). GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR IJTIMOIYLASHUVI VA DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA DINIY OMILNING ROLI. ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI, 1(1).

10. Abror, X. (2024). OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR. ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI, 1(1).

11. Xaydarov, A. (2024). MILLIY XARAKTERNING GLOBALLASHUV JARAYONLARINING TA’SIRIDAGI O‘ZGARISHLARI VA ISTIQBOLI. HOLDERS OF REASON, 2(3), 55-67.

12. Xaydarov, A. X., & Xaydarov, A. X. (2024). Sun’iy intellekt shakllanishi, rivojlanishi va istiqbolining ijtimoiy-falsafiy jihatlari. Science Promotion, 6(1), 163-169.

13. Xaydarov, A. X., & Irgashev, D. B. (2024). Globallashuvning zamonaviy konsepsiyalarida xalqlarning kelajagi masalasi. Science Promotion, 6(1), 170-173.